

УДК 37.02:78]:004.8-044.332(045)

[https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-12\(52\)-1652-1664](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-12(52)-1652-1664)

Жога Руслан Анатолійович доктор філософії, викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м.Харків, <https://orcid.org/0000-0002-3287-6918>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ЯК ЗАСІБ АДАПТИВНОСТІ ЇЇ СЕРЕДОВИЩА

Анотація. Стаття присвячена вивченню адаптивних можливостей штучного інтелекту (ШІ) в системі музично-педагогічної освіти. Відмічено, що стрімкий розвиток штучного інтелекту став визначною подією в трансформації сучасної освіти, зокрема музично-педагогічної. Проведено аналіз праць вітчизняних та зарубіжних науковців, щодо вивчення адаптивних властивостей штучного інтелекту. Наголошено на зацікавленості дослідників перспективами використання ШІ в музичній освіті. Акцентовано на необхідності визначення дидактичних умов і технологічних рішень, які б забезпечували ефективну реалізацію сучасних технологій в музично-педагогічній системі. Результати аналізу наукових праць засвідчують, що використання ШІ у музичній педагогіці розглядається не як заміна викладача, а як інструмент персоналізації, оптимізації та розширення навчального середовища. Встановлено, що сучасна музично-педагогічна освіта перебуває на етапі глибокої цифрової трансформації, у центрі якої заходяться адаптивні можливості штучного інтелекту. Окрему увагу приділено вивченню адаптивних можливостей сервісу, побудованому на основі великої мовної моделі, а саме ChatGPT. Окреслено можливість використання GPT в якості інструменту щодо створення різнорівневих завдань для здобувачів з різним рівнем фахової підготовки. Для вирішення цього завдання запропоновано модель кейсу з використанням великої мовної моделі ChatGPT.

Зазначено, що для продуктивної взаємодії з ШІ необхідно відповідним чином сформулювати запит (промпт), що слугує основою для генерування коректних відповідей. Наголошено, що вмiла інженерія запитів відкриває численні можливості для використання штучного інтелекту в музично-педагогічній освіті. У статті відмічено важливість формування у викладача інформаційно-комунікативної компетентності у сфері prompt engineering – здатності коректно конструювати запити до систем штучного інтелекту з метою отримання педагогічно доцільних відповідей. Зазначено, що більшість науковців акцентують увагу на етичних аспектах використання ШІ, застерігають від появи проблем на кшталт, порушення авторського права, плагіату, деградації людської креативності.

Ключові слова: музично-педагогічна освіта, адаптивне освітнє середовище, різнорівневі завдання, велика мовна модель ChatGPT, «інженерія запиту».

Zhoga Ruslan Anatoliyovych Doctor of Philosophy (PhD), teacher of the Department of Musical and Instrumental Teacher's Training of the Communal Institution «Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy» of the Kharkiv Regional Council, <https://orcid.org/0000-0002-3287-6918>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MUSIC AND PEDAGOGICAL EDUCATION AS A MEANS OF ADAPTABILITY OF ITS ENVIRONMENT

Abstract. The article is devoted to the study of the adaptive capabilities of artificial intelligence (AI) in the system of music and pedagogical education. It is noted that the rapid development of artificial intelligence has become a significant event in the transformation of modern education, in particular music and pedagogical education. An analysis of the works of domestic and foreign scientists on the study of the adaptive properties of artificial intelligence is carried out. The interest of researchers in the prospects for using AI in music education is emphasized. The emphasis is placed on the need to determine didactic conditions and technological solutions that would ensure the effective implementation of modern technologies in the music and pedagogical system. It was found that the results of the analysis of scientific works indicate that the use of AI in music pedagogy is considered not as a replacement for a teacher, but as a tool for personalization, optimization and expansion of the learning environment. It was established that modern music and pedagogical education is at the stage of deep digital transformation, the center of which is the adaptive capabilities of artificial intelligence.

Special attention is paid to the study of the adaptive capabilities of the service built on the basis of a large language model, namely ChatGPT. The possibility of using GPT as a tool for creating multi-level tasks for applicants with different levels of professional training is outlined. To solve this problem, a case model using the large language model ChatGPT is proposed.

It is noted that for productive interaction with AI, it is necessary to appropriately formulate a request (prompt), which serves as the basis for generating correct answers. It is emphasized that skillful query engineering opens up numerous opportunities for the use of artificial intelligence in music and pedagogical education. The article notes the importance of developing information and communication competence in the field of prompt engineering in a teacher - the ability to correctly construct queries to artificial intelligence systems in order to obtain pedagogically appropriate answers. It is noted that most scientists focus on the ethical aspects of using AI, warn against the emergence of problems such as copyright infringement, plagiarism, degradation of human creativity ("dehumanization" of the musical process).

Keywords: music and pedagogical education, adaptive educational environment, multi-level tasks, ChatGPT, prompt engineering.

Постановка проблеми. Сучасна музично-педагогічна освіта характеризується зростанням вимог до індивідуалізації навчання, гнучкості методичних підходів та розвитку особистісно орієнтованих моделей взаємодії викладача та студента. В сучасних умовах актуалізується завдання побудови адаптивного освітнього середовища, яке здатне динамічно реагувати на рівень підготовки, темп засвоєння знань й творчий потенціал кожного здобувача освіти.

Водночас, стрімкий розвиток штучного інтелекту став одним із найвизначніших чинників сучасної трансформації освіти, зокрема й музично-педагогічної. В умовах цифрового перетворення освітнього середовища музична педагогіка також змінюється та дедалі активніше звертається до адаптивних ІІІ-технологій, які дають змогу персоналізувати навчання, урізноманітнювати форми творчої взаємодії викладача й здобувача освіти та розширювати можливості самонавчання.

У музично-педагогічній сфері, де навчання має виразно індивідуалізований характер, технології ІІІ стають посередником між традиційною методикою викладання та цифровими підходами до адаптації навчального процесу.

У цьому контексті виникає суперечність між потребою у створенні гнучкої, особистісно орієнтованої моделі музично-педагогічної освіти та відсутністю системних підходів до практичної реалізації ІІІ-технологій у викладацьку практику. Необхідність визначення дидактичних умов і технологічних рішень, які б забезпечували ефективну реалізацію ІІІ в системі підготовки вчителів музичного мистецтва зумовлює актуальність даного дослідження.

Метою статті є пошук способів практичного застосування ІІІ в системі музично-педагогічної освіти, як засобу адаптивності її освітнього середовища, спрямованого на підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Сучасна українська наукова думка представлена низкою статей, що розкривають перспективи використання ІІІ в музичній освіті. Слід відмітити, що адаптивний аспект досліджень, розкритий через терміни «персоналізація» та «індивідуалізація», є ключовим у багатьох працях. Досліджуючи можливості впровадження ІІІ в музичній освіті, колектив науковців (О. Калустьян, М. Остапчук-Будз, М. Ковлева) відмічає, що використання технологій штучного інтелекту в цій галузі відкриває широкі можливості для створення індивідуалізованих освітніх траєкторій, які враховують особисті особливості, потреби та темп навчання кожного здобувача освіти [1]. Науковці зазначають, що системи ІІІ здатні аналізувати рівень підготовки студента, визначати його сильні та слабкі сторони й на цій основі пропонувати персоналізований освітній

контент. Завдяки цьому алгоритми можуть формувати з наявної бази матеріалів унікальні освітні маршрути, що сприяють усуненню прогалин у знаннях і більш ефективному оволодінню необхідними музичними навичками [1, с. 155].

У контексті розвитку адаптивного освітнього середовища важливою є позиція П. Яловського, який обґрунтовує потенціал штучного інтелекту як чинника персоналізації музичної освіти. Науковець підкреслює, що технології ШІ забезпечують можливість побудови індивідуальних навчальних траєкторій, враховуючи «інтереси, смаки, уподобання, навички та здібності кожної дитини» [2, с. 93]. Цей підхід відображає суть адаптивної педагогіки, де алгоритми слугують не лише засобом автоматизації, а й інструментом тонкого налаштування освітнього процесу відповідно до рівня підготовки учня. Водночас дослідник наголошує, що штучний інтелект має слугувати допоміжним засобом, який підсилює діяльність викладача, а не замінює його. У цьому контексті ChatGPT, AIVA, MusicLab, Perfect Ear розглядаються як ресурси, здатні підвищити мотивацію, креативність і когнітивну активність учнів [2].

У дослідженні О. Ярошенко зазначено, що цифрові технології та інструменти з елементами ШІ можуть значно підвищити доступність та ефективність професійної музичної освіти, зменшуючи часові витрати та оптимізуючи навчальну діяльність. Серед переваг автор виділяє можливість підвищення доступності ресурсів, зручність для здобувача, оптимізацію навчального процесу, скорочення часових затрат та підвищення ефективності через використання цифрових сервісів [3].

В. Лимаренко стверджує, що нейромережеві технології у сучасній музичній освіті відкривають нові можливості для створення адаптивного освітнього середовища, зокрема через персоналізацію навчальних траєкторій і створення індивідуалізованих форм подання матеріалу. Автор підкреслює, що імплементація систем штучного інтелекту у вищій музичній освіті України може сприяти формуванню гнучких педагогічних стратегій, орієнтованих на розвиток слухових, теоретичних та виконавських навичок студентів [4].

Як зазначають О. Коваленко та А. Яцишин, використання технологій штучного інтелекту в музичній освіті розширює можливості самостійного навчання та творчої реалізації особистості поза межами формальної освітньої системи.

Автори підкреслюють, що такі інструменти сприяють демократизації музичної освіти, відкриваючи доступ до творчої діяльності навіть для тих, хто не має спеціальної підготовки. Водночас науковці застерігають, що «застосування ШІ у музичній творчості супроводжується низкою етичних і правових проблем – від авторського права до дегуманізації творчого процесу» [5, с. 16]. У контексті адаптивного навчального середовища це означає, що штучний інтелект може бути ефективним засобом персоналізації навчання лише за умов педагогічного контролю, усвідомленого використання і збереження художньо-емоційної складової [5].

Для нашого дослідження цікавою є позиція А. Владимирової, яка аналізуючи використання ШІ-проєкту Suno.AI на уроках музичного мистецтва в початковій школі, наголошує, що застосування штучного інтелекту забезпечує створення креативних завдань і розвиток емоційно-образної сфери учнів. Ключовим для адаптивного аспекту є те, що експериментування з ШІ надає змогу учням під керівництвом учителя розвивати власний музичний інтелект та слухові уявлення, що свідчить про практичну реалізацію індивідуально-орієнтованого підходу в умовах воєнного стану та дистанційного навчання [6].

Більшість дослідників підкреслюють, що використання ШІ не може замінити фундаментальні людські аспекти музичної педагогіки, а саме емоційний контакт, соціальну взаємодію та творче спілкування між викладачем і здобувачем освіти. У цьому контексті важливо зберігати баланс між інноваційністю й традицією, поступово інтегруючи штучний інтелект через системну підготовку викладачів, моніторинг ефективності цифрових рішень та поетапне оновлення методик навчання.

У зарубіжному науковому просторі також представлено достатньо праць, присвячених використанню штучного інтелекту у навчанні, зокрема в музичній освіті. Дослідження науковців (Sanganeria & Gala, Li & Liu, Holster) [9, 11,13] демонструють, що системи на основі ШІ здатні виконувати не лише функцію допоміжного інструменту для аналізу музичного матеріалу чи тренування слуху, але й виступати адаптивними педагогічними агентами, що реагують на індивідуальний рівень здобувача, його стиль мислення й темп засвоєння навчального матеріалу. Зокрема, іноземні науковці вже розробляють і тестують конкретні технологічні рішення, які забезпечують автоматизовану диференціацію через механізм високоточного персоналізованого оцінювання.

Основною перевагою ШІ є можливість персоналізації навчального процесу, що дозволяє адаптувати навчальні матеріали та завдання до індивідуальних потреб студентів. Як зазначають автори дослідження [7, с. 2] штучний інтелект надає нові можливості для персоналізації музичної освіти та адаптації навчальних процесів до потреб окремих студентів, тим самим покращуючи результати навчання та їхню зацікавленість. Це особливо актуально для музичних дисциплін, де здобувачі демонструють різний рівень підготовки, швидкість засвоєння матеріалу та ступінь розвитку виконавських навичок.

Однією з ключових адаптивних функцій ШІ є надання миттєвого зворотного зв'язку та корекція завдань у реальному часі. Автори підкреслюють, що одним із найважливіших внесків штучного інтелекту в музичну освіту є здатність адаптувати навчальний зміст та зворотний зв'язок до успішності учня в режимі реального часу, сприяючи індивідуалізованим шляхам навчання [7, с. 5].

Системи на основі ШІ здатні оцінювати виконання завдань, виявляти слабкі місця та пропонувати персоналізовані вправи, що сприяє ефективнішому формуванню індивідуальних освітніх траєкторій [7, с. 6]. Такий підхід дозволяє

підтримувати високий рівень мотивації студентів та їхню залученість у навчальний процес.

Але, не зважаючи на очевидні переваги, інтеграція штучного інтелекту в музичну освіту стикається з такими проблемами, як технічна складність, педагогічна узгодженість та потенційна надмірна залежність від автоматизованого зворотного зв'язку [7, с. 6].

Для підвищення якості персоналізованого оцінювання та зворотного зв'язку у музичній освіті, що є ключовим для реалізації диференційованого підходу, Yang Han пропонує інтелектуальну цифрову модель викладання музики, засновану на штучному інтелекті та мережах **Long Short-Term Memory (LSTM)** [8].

Архітектура (**LSTM**) є модифікованою формою рекурентних нейронних мереж (ті, які повторюються), що забезпечує збереження важливої інформації протягом тривалого часу завдяки використанню технології зворотного зв'язку контролю пам'яті. У музичній педагогіці такі моделі ефективно аналізують послідовності звукових подій (виконання п'єси), виявляють індивідуальні виконавські закономірності та підтримують адаптивне формування навчальних завдань. У межах запропонованої моделі забезпечується висока точність оцінювання виконання музичного твору (91.9%). Опитування викладачів та здобувачів освіти продемонструвало ефективність зворотного зв'язку, відмінну придатність моделі до педагогічної діяльності та загальну задоволеність респондентів. Це підкреслює її потенціал як нового підходу для ШІ-керованої персоналізованої музичної освіти [8].

Досліджуючи процес персоналізації музичної освіти на базі штучного інтелекту Sanganeria & Gala [9] вказують, що ШІ дозволяє адаптувати музичні вправи не лише до рівня володіння інструментом, а й до музичних уподобань тих, хто навчається (наприклад, через аналіз улюбленої пісні чи стилю). Дослідники зазначають, що традиційні освітні програми, як правило, надають пріоритет опануванню західної класичної, народної музики та творів відомих композиторів. Хоча цей ґрунтовний підхід забезпечує міцну професійну основу, він може не зацікавити студентів, чий музичні інтереси лежать у сфері сучасних або неформальних жанрів. Відсутність представлення особистих смаків у навчальному контенті обмежує їхню мотивацію та бажання взаємодіяти з навчальним матеріалом. До того ж, емоційний резонанс музики відіграє ключову роль у її освітній ефективності [10].

Автори дослідження пропонують прототип адаптивного та персоналізованого методичного ШІ-посібника для піаністів, що виконує автоматичну транскрипцію музичних творів, підлаштовує їх під різний рівень підготовки здобувачів освіти та створює вправи різного рівня складності, зберігаючи зв'язок із музичними уподобаннями студентів [9, с. 3].

У дослідженні Dong & Liu запропоновано адаптивний метод інструкційного підбору завдань (AISM) з нечіткою логікою, який забезпечує постійну

допомогу при опануванні музичних дисциплін з використання III-технологій та адаптує завдання для студента на основі аналізу його помилок.

Запропонований метод (DNFLC) поєднує глибинне навчання та нечітку логіку, що дає змогу автоматично аналізувати виконавські показники студента та формулювати адаптивні рекомендації у зрозумілій для педагога формі. Такий підхід виявляє себе ефективним у музичній освіті, де навчальні ситуації часто характеризуються неточними, непередбачуваними й динамічними даними. **Глибинне навчання** – це метод обчислювального навчання, який використовує багатопарові нейронні архітектури для моделювання нелінійних залежностей та виявлення ієрархічних структур даних.

За результатами експерименту, запропонована система покращила адаптивність навчання на 13,9 % і підвищила ефективність аналізу на 9,02 %, що свідчить про потенційно значущу практичну перевагу адаптивного алгоритму на основі нечіткого контролю [11].

Підсумовуючи погляди науковців робимо висновок, що сучасна музично-педагогічна освіта перебуває на етапі глибокої цифрової трансформації, у центрі якої заходяться адаптивні можливості штучного інтелекту. Результати аналізу наукових праць засвідчують, що використання III у музичній педагогіці розглядається не як заміна викладача, а як інструмент персоналізації, оптимізації та розширення навчального середовища.

Виклад основного матеріалу

Коректне розуміння суті штучного інтелекту є надзвичайно важливим для його усвідомленого використання у сфері музичної педагогіки. Поняття III охоплює широкий діапазон технологій – від перших комп'ютерних систем, таких як шаховий комп'ютер Deep Blue, до сучасних чат-ботів і мовних моделей. У даному дослідженні ми акцентуємо увагу на високорозвинених мовних моделях, здатних аналізувати великі обсяги даних і генерувати текст, подібний до людського мовлення. Принцип їхньої роботи полягає у статистичному прогнозуванні ймовірності появи слів у певному контексті, тобто вони відтворюють закономірності, засвоєні під час навчання, а не проявляють власного розуміння змісту.

Слід відмітити, що результати роботи таких систем, зокрема моделей типу GPT (Generative Pre-trained Transformer), що справляють враження осмислених і логічних, можуть містити неточності або викривлення інформації – явище, відоме як «галюцинація».

Тому, не дивлячись на високий рівень технологічного розвитку, штучний інтелект не може бути повноцінним заміном професійних знань, педагогічної інтуїції та досвіду викладача музичних дисциплін [12].

Не зважаючи на це, III-сервіси, побудовані на основі великої мовної моделі та оптимізовані для ведення діалогів природними мовами стали доволі популярними. Вони здатні генерувати відповіді в різних предметних галузях, різного формату, розміру, стилю та рівня деталізації, враховуючи при цьому

контекст розмови. Як результат, через детальність та ясність відповідей різко зросла популярність чат-бота ChatGPT.

Слід зазначити, що особливе значення має питання «спілкування» з ШІ. Для взаємодії з ChatGPT необхідно відповідним чином сформулювати запит, також відомий як «промпт», що слугує відправною точкою для генерування ШІ коректних відповідей. Стратегічне створення цих запитів це процес, який називають «інженерією запиту» (prompt engineering) – є важливим під час взаємодії з моделями GPT.

Незважаючи на обмежену кількість інформації щодо використання ШІ в музичній освіті, можна зазначити, що вмiла інженерія запитів відкриває численні можливості для його використання. Наприклад, запит «Вплив музичного мистецтва на ментальне здоров'я людини», може призвести до захопливої та цікавої студентської дискусії. Вибір слів може впливати на рівень деталізації відповідей; наприклад, запит з фразами типу «крок за кроком» може спростити складні поняття для здобувачів. Важливо підкреслити, що якість відповідей, згенерованих ШІ, значною мірою залежить від точності запитів та пильної уваги до перевірки контенту.

Таким чином, ChatGPT можна вважати потужним інструментом для музикантів-викладачів, які готові осучаснити свій педагогічний арсенал, підвищити мотивацію студентів, удосконалити методи оцінювання та автоматизувати надання завдань, пов'язаних з викладанням фахових дисциплін. Суть цієї перспективи полягає у використанні шаблонів користувацьких запитів, які підтримують індивідуалізовані та рефлексивні методи навчання. До того ж сьогодні активно обговорюються можливість більш широкої інтеграції штучного інтелекту в музичну освіту, з акцентом на переосмислення традиційних педагогічних практик.

Цікавим є наступний приклад використання ШІ, як інструменту спроможного підготувати навчальні матеріали та інший освітній контент для підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва. Низку кейсів використання ChatGPT у музичній освіті запропонував викладач Пенсильванського державного університету Jacob Holster [13]. Автор зазначає, що цей інструмент штучного інтелекту здатен адаптуватися до різноманітних та унікальних потреб педагогів і студентів.

Розглянемо один з запропонованих кейсів, де плануючи заняття з музичної композиції, викладач може використовувати GPT для створення навчальних завдань. Автор зазначає, що ШІ може створювати наочні посібники, навчальні матеріали, що закріплюють ключові поняття та навички з теорії музики, сольфеджіо, музичної літератури тощо. Наприклад, педагог, який прагне залучити учнів до процесу композиції на занятті може ввести в ChatGPT запит для створення детальної таблиці з описом вправ з дисципліни для музикантів-початківців. Таблиця повинна містити інформацію про музичні елементи, які охоплює кожна вправа, результати навчання, рівень складності, рекомендовану

тривалість виконання роботи, необхідні матеріали та поради щодо виконання завдання [13, с. 38].

Викладач має можливість за потреби скоригувати це завдання, відповідно до конкретної студентської групи чи заняття. Наприклад, під час удосконалення матеріалів для вправи на вивчення акордових послідовностей, педагог може запропонувати GPT створити робочий зошит для початківців, які зосереджені на побудові базової акордової (T-S-D-T) послідовності в тональності соль мажор, з покроковими інструкціями та практичними вправами. Ця конкретна підказка гарантує, що ресурс тісно відповідає унікальним навчальним потребам та цілям групи чи окремого здобувача освіти [13, с. 39].

Автор зазначає, що незалежно від рівня розвитку технологій, важливою метою є створення освітнього середовища, де викладачі та здобувачі можуть відповідально використовувати інструменти штучного інтелекту для вивчення, дослідження та створення музичних творів новими способами.

У контексті дослідження адаптивних можливостей ШІ звернемось до специфіки вітчизняної музично-педагогічної освіти. В системі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва існує невирішене протиріччя, а саме наявність на музичних факультетах педагогічних закладів вищої освіти вступників без початкової музичної підготовки [14]. Така ситуація створює суттєві проблеми в опануванні музично-виконавських на музично-теоретичних дисциплін цією категорією вступників; викликає потребу пошуку та розроблення нових педагогічних методів чи технологій, створення нових форм роботи на занятті, персоналізованих завдань та відповідних індивідуальних педагогічних технологій для кожного студента. Прогресу, у роботі з означеною категорією здобувачів, заважає відсутність адаптивного інструменту для створення індивідуальних навчальних завдань відповідного рівня в режимі реального часу.

З метою вирішення означеної проблеми вважаємо за необхідне провести моделювання кейсу з використанням великої мовної моделі ChatGPT для створення різнорівневих навчальних завдань. Це реалізовано через цілеспрямовані запити в ChatGPT щодо створення персоналізованих завдань (питання для самоаналізу, покрокові вправи тощо), що орієнтуються на індивідуальні можливості здобувача освіти. Модель кейсу є педагогічною системою, що відтворює реальну систему певної педагогічної ситуації. Основними характеристиками створеної моделі є її цілісність, тобто відображення всіх взаємозв'язків та елементів. При моделюванні кейсу ми керувались специфікою музичної освіти, нестандартністю та унікальністю педагогічної ситуації, максимальним використанням адаптивності ШІ, коректним формулюванням запитів.

Формування різнорівневих навчальних завдань в цьому випадку є центральною педагогічною функцією ШІ. Такий підхід базується на принципі поступового ускладнення діяльності, який у музичному навчанні реалізується через:

- послідовне нарощування складності (від елементарних до складних завдань);
- диференціацію когнітивного навантаження (від відтворення до творчого аналізу);
- адаптацію до індивідуального стилю мислення, темпу навчання та музичного досвіду.

Пропонуємо орієнтовну покрокову модель створення різнорівневих завдань для музично-виконавських дисциплін музичних факультетів закладів вищої педагогічної освіти.

1. *Діагностичний етап (визначення рівня індивідуальної підготовки)*

Мета: встановити рівень музично-теоретичної та виконавської компетентності здобувача освіти.

Результат: визначення стартового рівня – початковий, середній, просунутий.

2. *Створення банку різнорівневих завдань (за допомогою ChatGPT)*

Мета: зібрати, або згенерувати різнорівневі вправи, етюди та п'єси, які відповідають індивідуальним можливостям здобувача.

Результат: динамічний банк вправ та творів, які можна редагувати або розширювати.

3. *Генерація адаптивних завдань (індивідуалізація)*

Мета: за допомогою ChatGPT автоматично генерувати вправи, що відповідають темпу розвитку того, хто навчається.

Результат: здобувач отримує адаптивні вправи, що змінюються залежно від його успішності.

4. *Етап взаємодії «Студент – ChatGPT – Викладач»*

Мета: створити навчальний діалог, у якому ChatGPT виконує роль цифрового асистента.

Результат: педагогічно керована автономія студента – вміння самостійно використовувати цифрові ресурси для вдосконалення гри на інструменті.

5. *Етап творчої роботи (створення власного контенту)*

Мета: навчити студента генерувати нові музичні ідеї за допомогою ChatGPT.

Результат: розвиток креативного мислення та композиторських навичок у межах виконавської підготовки.

6. *Оцінювання та рефлексія*

Мета: систематизувати навчальні результати та самооцінку.

Результат: персоніфікована карта навчального прогресу майбутнього вчителя музичного мистецтва з орієнтирами подальшого вдосконалення.

В результаті реалізації запропонованої моделі формується безперервний адаптивний цикл (feedback loop), який складається з таких компонентів:

- вхідна діагностика;
- генерація вправ ChatGPT;

- виконання → аналіз → корекція;
- формування нового рівня складності.

Таким чином, ChatGPT виступає інтелектуальним адаптивним модератором навчального процесу, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Слід зазначити, що формування навичок роботи з промпт інженерією виходить далеко за межі простого вміння формулювання точних чи конкретних запитів. Йдеться про опанування більш широкого комплексу стратегічних прийомів, які викладач може використовувати для ефективного залучення штучного інтелекту у музично-педагогічний процес. Забезпечуючи чітке контекстуальне спрямування запитів, педагог здатен керувати роботою ШІ, спрямовуючи його на генерування більш змістовних і релевантних результатів.

Сучасні великі мовні моделі, зокрема ChatGPT, відкривають нові можливості для індивідуалізації музичної освіти – від автоматизації організаційних аспектів навчання до створення диференційованих навчальних завдань і надання зворотного зв'язку. У цьому контексті надзвичайно важливим стає формування у викладача інформаційно-комунікативної компетентності у сфері *prompt engineering* – здатності грамотно конструювати запити до систем штучного інтелекту з метою отримання педагогічно доцільних відповідей. Водночас застосування таких технологій пов'язане з певними ризиками, серед яких можливі «галюцинації» моделі або обмеженість її знань, що зумовлює потребу у постійному педагогічному контролі, критичному аналізі та перевірці отриманих результатів.

Хочемо зазначити, що запропоновані матеріали слід розглядати як ідеї для експериментів, а не як кінцеві результати, що відображають технологічні можливості ШІ. Запропоноване рішення потребує більш ґрунтовного вивчення та вирішення питань доступності технологій.

Висновки.

Отже, штучний інтелект у музично-педагогічній освіті слід розглядати як потужний адаптивний інструмент, здатний підвищити індивідуалізацію та ефективність навчання за умови науково-обґрунтованого використання. Проте його практична цінність залежить від комплексної реалізації, а саме технічної забезпеченості, формування педагогічних компетентностей, етичного супроводу та системи педагогічного контролю.

Запропонована модель взаємодії «студент – ChatGPT – викладач» є перспективною основою для подальших експериментальних досліджень, але потребує емпіричної валідації, технічної підтримки та нормативного оформлення для можливості широкого застосування.

Література:

1. Калуст'ян О., Остапчук-Будз М, Ковлева М.. Перспективи використання штучного інтелекту у професійній музичній освіті. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 2023. Вип. 46. С.153-158. <https://doi.org/10.35619/ucp.mk.v46i.690>.

2. Яловський П. М. Перспективи використання штучного інтелекту в процесі реалізації музичної освіти учнів Нової української школи. *Інноваційна педагогіка*. 2024. Вип. 72. С. 93–96. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/72.16>
3. Ярошенко О. Штучний інтелект та цифрові технології в професійній музичній освіті: переваги та обмеження. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2025. Вип. 219. С. 386–392. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2025-1-219-386-392>
4. Лимаренко В. Нейромережі у сучасній музичній освіті: виклики та перспективи. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2025 Вип. 103. С. 69–75. DOI <https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series5.2025.103.13>
5. Коваленко О., Яцишин А. Музична самоосвіта дорослих із застосуванням штучного інтелекту. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2024. № 3(94). С. 15–22. DOI: [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-3\(94\)-15-22](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-3(94)-15-22)
6. Владимірова А. Використання штучного інтелекту на уроках музичного мистецтва в початковій освіті (в умовах воєнного часу). *Information Technologies in Education*. 2025. № 1 (57). С. 24–30. URL: <https://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/download/917/850/1872>
7. Merchán Sánchez-Jara J. F., González Gutiérrez S., Cruz Rodríguez J., Syroyid Syroyid B. Artificial Intelligence-Assisted Music Education: A Critical Synthesis of Challenges and Opportunities. *Education Sciences*, 2024. Vol. 14, № 11. P. 1171. <https://doi.org/10.3390/educsci14111171>
8. Han Y. Exploring a digital music teaching model integrated with recurrent neural networks under artificial intelligence. *Scientific Reports*. 2025. Vol. 15, P. 7495. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-92327-8>
9. Sanganería M., Gala R. Tuning music education: AI-powered personalization in learning music. *arXiv preprint arXiv:2412.13514*. 2024/ URL: <https://arxiv.org/pdf/2412.13514>
10. Güsewell A. Music education and emotional engagement. *Well-being in education systems*. 2019 URL: <https://arodes.hes-so.ch/record/6253/files/Preprint.pdf>
11. Li D., Liu Z., A big data dynamic approach for adaptive music instruction with deep neural fuzzy logic control. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, 2025 Vol. 2025 № 1. P. 4. <https://doi.org/10.1186/s13636-025-00391-9>
12. Weiser B., Schweber N. The ChatGPT lawyer explains himself. *New York Times*. 2023 8 June. URL: <https://www.nytimes.com/2023/06/08/nyregion/lawyer-chatgpt-sanctions.html>
13. Holster J. Augmenting music education through AI: Practical applications of ChatGPT. *Music Educators Journal*. 2024. Vol. 110, № 4. P. 36–42. <https://doi.org/10.1177/00274321241255938>
14. Жога Р. Проблеми професійної підготовки вчителів музичного мистецтва з початковою музичною підготовкою та без неї в умовах сучасного освітнього середовища / Інженерні та освітні технології. 2022. Т. 10. № 3. С. 30–42. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10059140>, URL: [https://eetecs.kdu.edu.ua/2022_03/EETECs2022_010\(3\).pdf#page=30](https://eetecs.kdu.edu.ua/2022_03/EETECs2022_010(3).pdf#page=30)

References:

1. Kalustian, O., Ostapchuk-Budz, M., & Kovleva, M. (2023). *Perspektyvy vykorystannia shtuchnoho intelektu u profesiinii muzychnii osviti* [Prospects for the use of artificial intelligence in professional music education]. *Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku*, 46, 153–158. [in Ukrainian] <https://doi.org/10.35619/ucpmk.v46i.690>
2. Yalovskyi, P. M. (2024). *Perspektyvy vykorystannia shtuchnoho intelektu v protsesi realizatsii muzychnoi osvity uchniv Novoi ukrainskoi shkoly* [Prospects for the use of artificial intelligence in the process of implementing music education of students of the New Ukrainian School]. *Innovatsiina pedahohika*, 72, 93–96. [in Ukrainian] <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/72.16>

3. Iaroshenko, O. (2025). *Shtuchnyi intelekt ta tsyfrovi tekhnolohii v profesiinii muzychnii osviti: perevahy ta obmezhenia* [Artificial intelligence and digital technologies in professional music education: advantages and limitations]. *Naukovi zapysky. Serii: Pedagogichni nauky*, 219, 386–392. [in Ukrainian] <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2025-1-219-386-392>
4. Lymarenko, V. (2025). *Neiromerezhi u suchasni muzychnii osviti: vyklyky ta perspektyvy* [Neural networks in modern music education: challenges and prospects]. *Naukovyi chasopys Ukrainskoho derzhavnogo universytetu imeni Mykhaila Drahomanova. Serii 5. Pedagogichni nauky: realii ta perspektyvy*, 103, 69–75. [in Ukrainian] <https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series5.2025.103.13>
5. Kovalenko, O., & Yatsyshyn, A. (2024). *Muzychna samoosvita doroslykh iz zastosuvanniam shtuchnoho intelektu* [Musical self-education of adults using artificial intelligence]. *Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti*, 3(94), 15–22. [in Ukrainian] [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-3\(94\)-15-22](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-3(94)-15-22)
6. Vladymyrova, A. (2025). *Vykorystannia shtuchnoho intelektu na urokakh muzychnoho mystetstva v pochatkovii osviti (v umovakh voiennoho chasu)* [The use of artificial intelligence in music lessons in primary education (in wartime conditions)]. *Information Technologies in Education*, 1(57), 24–30. [in Ukrainian] <https://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/download/917/850/1872>
7. Merchán Sánchez-Jara, J. F., González Gutiérrez, S., Cruz Rodríguez, J., & Syroyid Syroyid, B. (2024). *Artificial Intelligence-Assisted Music Education: A Critical Synthesis of Challenges and Opportunities*. *Education Sciences*, 14(11), 1171. [in English] <https://doi.org/10.3390/educsci14111171>
8. Han, Y. (2025). *Exploring a digital music teaching model integrated with recurrent neural networks under artificial intelligence*. *Scientific Reports*, 15, 7495. [in English] <https://doi.org/10.1038/s41598-025-92327-8>
9. Sanganería, M., & Gala, R. (2024). *Tuning music education: AI-powered personalization in learning music*. *arXiv preprint arXiv:2412.13514*. [in English] <https://arxiv.org/pdf/2412.13514>
10. Güsewell, A. (2019). *Music education and emotional engagement. Well-being in Education Systems*. [in English] <https://arodes.hes-so.ch/record/6253/files/Preprint.pdf>
11. Li, D., & Liu, Z. (2025). *A big data dynamic approach for adaptive music instruction with deep neural fuzzy logic control*. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, 2025(1), 4. [in English] <https://doi.org/10.1186/s13636-025-00391-9>
12. Weiser, B., & Schweber, N. (2023, June 8). *The ChatGPT lawyer explains himself*. *The New York Times*. [in English] <https://www.nytimes.com/2023/06/08/nyregion/lawyer-chatgpt-sanctions.html>
13. Holster, J. (2024). *Augmenting music education through AI: Practical applications of ChatGPT*. *Music Educators Journal*, 110(4), 36–42. [in English] <https://doi.org/10.1177/00274321241255938>
14. Zgoha, R. (2022). *Problemy profesiinoi pidhotovky vchyteliv muzychnoho mystetstva z pochatkovoio muzychnoio pidhotovkoio ta bez nei v umovakh suchasnoho osvithnoho seredovyscha* [Problems of professional training of music teachers with and without initial musical training in the modern educational environment]. *Inzhenerni ta osvithni tekhnolohii*, 10(3), 30–42. [in Ukrainian] <https://doi.org/10.5281/zenodo.10059140>